

Musikalisch-bildliche Dialoge

Feldman - Rothko

Morton Feldman

Der Komponist Morton Feldman wurde als Sohn jüdischer Eltern am 12. Januar 1926 in New York geboren. Im Alter von fünfzehn Jahren erhielt er seinen ersten Kompositionsunterricht bei **Wallingford Riegger**. 1944 absolvierte er die High-School und entschloss sich gegen einen akademischen Werdegang. Im gleichen Jahr begann Feldman bei **Stefan Wolpe** Kompositionsunterricht zu nehmen. Er stellte ihm **Edgar Varese** vor, der ab diesem Zeitpunkt zu seinem wichtigsten musikalischen Vorbild wurde.

Im Januar 1950 lernte er John Cage kennen. Über ihn traf Feldman auf die **Abstract Expressionists**, eine Gruppe von US amerikanischen Malern die 1949 den sogenannten **Club** gründeten. Ihr Ziel war es, die Vorherrschaft in der europäischen Malerei zu brechen. Von da an stand Feldman im ständigen Kontakt mit Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock und Mark Rothko.

Im Winter 1950/51 komponierte Feldman einen Zyklus von fünf **Projections**, in denen er zum ersten Mal seine **grafische Notation** einsetzte. Bei dieser Art von Notation war die Tondauer festgelegt, nicht aber die Tonhöhe. Zwischen 1954 bis 1956 schreibt er ausschließlich konventionell notierte Werke und ab 1957 entwickelte er seine **free duration notation**, die das Gegenteil zur graphischen Notation bildete. Ab Anfang der 1970iger Jahre kehrte er endgültig zur konventionellen Notation zurück.

Feldman stirbt am 3. September 1987 in Buffalo.

Mark Rothko

Marcus Rothkowitz wird am 25. September 1903 im russischen Dvinsk geboren. Die Familie emigrierte 1912 in die USA. Dort besuchte er dann von 1921 bis 1923 die Yale University in New Haven und wurde zwei Jahre später Schüler des expressionistischen Malers **Max Weber**. Im Jahr 1929 begann er seine Lehrtätigkeit am Brooklyn Jewish Center.

1934 wurde er Mitbegründer der Künstlergruppe **Artists Union**. Bereits ein Jahr darauf wurde die unabhängige Vereinigung **The Ten** ins Leben gerufen zu denen unter anderem auch Künstler wie Ilya Bolotowsky und Nahum Tschacbasow zählten.

Marcus Rothkowitz wurde 1938 amerikanischer Staatsbürger und änderte ab 1940 seinen Namen in Mark Rothko um, den er bis zu seinem Tod beibehielt.

1950 begab sich Rothko auf eine fünfmonatige Inspirationsreise nach Europa (Frankreich, Italien und England). Ein Jahr später wurde er am Brooklyn College als Assistent für Design angenommen. Im Jahr 1954 unterschrieb er einen Vertrag bei der Sidney Janis Gallery (New York). Dort stellten zuvor Newman, Pollock und Kooning ihre Bilder aus. Im März verlor er seine Stelle in Brooklyn und lehrte im Sommer 1955 in Boulder an der University of Colorado.

1956 zog er in ein neues Atelier in New York um. Nach einer Ausstellung mit Werken von ihm in der Phillips Collection in Washington, erwarb Duncan Phillips (Kunstmäzen) zwei seiner Gemälde. 1960 wurden erneut zwei Bilder von Phillips gekauft und es wurde Rothko ein eigener Ausstellungsraum in der Phillips Collection (**Rothko Room**) zur Verfügung gestellt. 1962 erhielt er den Auftrag Wandbilder für die Harvard University anzufertigen, welche dann ein Jahr später dort in den Räumen ausgestellt wurden.

1968 diagnostizierten die Ärzte bei ihm ein Aneurysma (Erweiterung) der Aorta. Im Juni, ein Jahr später erhielt er den Ehrendoktor der Yale University und es kommt zur Gründung der **Rothko Foundation**, die es sich zur Aufgabe machte weniger erfolgreiche Künstler zu unterstützen.

Mark Rothko nahm sich am 25. Februar 1970, 67-jährig, in seinem Atelier das Leben. 1971 kam es zur Fertigstellung der Rothko Chapel in Houston.

Heutzutage zählt Mark Rothko mit seinem ab 1949 entstandenem Hauptwerk zu einem der bedeutendsten Vertreter des Abstrakten Expressionismus und gilt als Wegbereiter für die Feldmalerei.

Rothko Chapel (1971)

Die Gemälde von Mark Rothko

Das Sammlerpaar John und Dominique de Menil beauftragte Mark Rothko im Jahr 1964 mit mehreren großen Wandgemälden für eine Kapelle in der Nähe der St. Thomas Catholic

University in Houston/Texas. Die Kunstabteilung dieser Universität leitete Dominique de Menil und die Menil Foundation finanzierte den Bau der Rothko – Kapelle. Rothko durfte auf deren Architektur Einfluss nehmen. Von Herbst 1964 bis Ende 1967 entstanden Rothkos insgesamt 14 großformatige Arbeiten, dazu eine Vielzahl von Skizzen und Vorstudien. Der Grundriss des Raums ist achteckig und wird von den Gemälden vollständig umschlossen.

Die musikalische Komposition von Morton Feldman

»The Rothko Chapel« komponierte Feldman für zwei gemischte Chöre (Sopran und Alt solo), Schlagzeug, Celesta und Viola. Es war die einzige Komposition von Feldman, die sich auf genau zu bestimmende Bilder bezog. Er unterteilt das Werk in vier musikalische Abschnitte

1. eine ausgedehnte deklamatorische Eröffnung
2. ein mehr stationärer, »abstrakter« Abschnitt für Chor und Chimes
3. ein motivisches Zwischenspiel für Sopran, Viola und Pauken
4. ein lyrischer Schlussteil für Viola mit Vibraphon-Begleitung

Literaturverzeichnis

Sebastian Claren, Artikel »Feldman, Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 899-917.

Fink Monika, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 178 – 179.

Werner Daum, »Who's who«, URL:

http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=877&RID=1 [14. 10. 2011].

Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert:1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S.158 – 162.